

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**СЕМИЗЛИК ФОНИДАГИ СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА
РИВОЖЛАНГАН АНЕМИЯНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ТАШХИСОТИ:
ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР**

Ахмедова Н.Ш., Саноев Ф.Ф.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Annotatsiya. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global sog‘liqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammo bo‘lib, uning tarqalishi semizlik epidemiyasi fonida izchil ortib bormoqda. Anemiya SBKning eng erta va klinik jihatdan muhim asoratlaridan biri hisoblanadi. An’anaviy patogenetik modelda u eritropoetin yetishmovchiligi va temir tanqisligi bilan izohlanadi. Biroq semizlik fonida ushbu model yetarli emas, chunki semiz bemorlarda temir zaxiralari saqlangan bo‘lsa-da, gemoglobin pasayishi kuzatiladi. So‘nggi o‘n yillik tadqiqotlar semizlik bilan bog‘liq surunkali past darajali yallig‘lanish anemiya patogenezida markaziy rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Ushbu holat “functional iron deficiency” va eritropoetinga rezistentlik bilan tavsiflanadi, bu esa tashxis va davolashda yangi yondashuvlarni talab qiladi.

Kalit so‘zlar. Semizlik, buyrak, anemiya, surunkali buyrak kasalligi.

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ,
РАЗВИВШЕЙСЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА ФОНЕ
ОЖИРЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ**

Ахмедова Н.Ш., Саноев Ф.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Хроническая болезнь почек (ХБП) является актуальной проблемой для глобальной системы здравоохранения, при этом её распространённость неуклонно возрастает на фоне эпидемии ожирения. Анемия относится к числу наиболее ранних и клинически значимых

осложнений ХБП. В традиционной патогенетической модели она объясняется дефицитом эритропоэтина и недостаточностью железа. Однако на фоне ожирения данная модель оказывается недостаточной, поскольку у пациентов с ожирением при сохранённых запасах железа нередко наблюдается снижение уровня гемоглобина. Исследования последнего десятилетия показали, что хроническое низкоинтенсивное воспаление, ассоциированное с ожирением, играет центральную роль в патогенезе анемии. Данное состояние характеризуется «функциональным дефицитом железа» и резистентностью к эритропоэтину, что требует внедрения новых подходов к диагностике и лечению.

Ключевые слова: ожирение, почки, анемия, хроническая болезнь почек.

PATHOGENETIC DIAGNOSIS OF ANEMIA DEVELOPING IN CHRONIC KIDNEY DISEASE ASSOCIATED WITH OBESITY: MODERN APPROACHES

Akhmedova N.Sh., Sanoev F.F.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Chronic kidney disease (CKD) represents a major global public health problem, with its prevalence steadily increasing against the background of the obesity epidemic. Anemia is one of the earliest and clinically significant complications of CKD. In the traditional pathogenetic model, anemia is explained by erythropoietin deficiency and iron deficiency. However, this model is insufficient in the context of obesity, as obese patients often exhibit reduced hemoglobin levels despite preserved iron stores. Studies over the past decade have demonstrated that chronic low-grade inflammation associated with obesity plays a central role in the pathogenesis of anemia. This condition is characterized by functional iron deficiency

and resistance to erythropoietin, necessitating new diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: obesity, kidney, anemia, chronic kidney disease.

Кириш. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, семизлик катталар аҳолиси орасида СБК ривожланиши хавфини 1,5–2 баробар оширади [13]. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб муаммо бўлиб, унинг тарқалиши семизлик эпидемияси фонида изчил ортиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, семизлик катталар аҳолиси орасида СБК ривожланиши хавфини 1,5–2 баробар оширади [13].

Анемия СБКнинг энг эрта ва клиник жиҳатдан муҳим асоратларидан бири ҳисобланади. Анъанавий патогенетик моделда у эритропоедин етишмовчилиги ва темир танқислиги билан изоҳланади. Бироқ семизлик фонида ушбу модел етарли эмас, чунки семиз беморларда темир захиралари сақланган бўлса-да, гемоглобин пасайиши кузатилади.

Сўнгги ўн йиллик тадқиқотлар семизлик билан боғлиқ сурункали паст даражали яллиғланиш анемия патогенезида марказий рол ўйнашини кўрсатди. Ушбу ҳолат “функционал ирон дефисиенсй” ва эритропоединга резистентлик билан тавсифланади, бу эса ташхис ва даволашда янги ёндашувларни талаб қилади.

Материал ва усуллар. Адабиётлар PubMed, Scopus va Web of Science базаларида куйидаги калит сўзлар ёрдамида изланди: Қамров даври: 2014–2024-йилларни ташкил этди. Манбааларни танлашда Клиник ва экспериментал тадқиқотлар, систематик шарҳлар ва мета-таҳлиллар, катта ёшдаги аҳоли ўрганилган тадқиқотлар таҳлил қилиниб жами 82 та манба таҳлил қилинди.

Натижалар ва таҳлил. Тадқиқот материалларидан олинган маълумотлар 3 гуруҳга бўлинди. Биринчи бу семизликнинг тарқалганлиги ва унинг фониди буйрак шикастланиши ҳақидаги маълумотлар баҳоланди.

Иккинчи ўринда семизликда гемопознинг шикастланиш механизмлари ҳақидаги манбаалар ва тадқиқотлар таҳлил қилинди.

Учинчидан семизликда анемияни ташхислаш муаммолари бўйича манбаллар ўрганилди ва натижалар хулосаси қилинди.

Семизлик сурункали буйрак касалликлари (СБК) ривожланиши ва прогрессиясида мустақил хавф омили сифатида эътироф этилган бўлиб, тана масса индекси ошиши билан СБК хавфи пропорционал равишда ортади [11]. Семиз беморларда гломеруляр гиперфилтрация, интраренал гипоксия ва ренин–ангиотензин–альдостерон тизимининг фаоллашуви кузатилиб, бу ҳолатлар нефронлар зарарланишини тезлаштиради [4].

Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, семизлик фониди СБК билан оғриган беморларда анемия эртароқ ва оғирроқ кечади, бу ҳолат нафақат буйрак функциясининг пасайиши, балки метаболик ва яллиғланиш омиллари билан ҳам боғлиқ [10].

Сўнгги ўн йилликларда семизлик дунё аҳолиси орасида юқумли бўлмаган касалликлар ривожланишининг етакчи омилларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, катта ёшдагилар орасида семизлик тарқалиши 1975 йилдан буён уч бараварга ошган бўлиб, бу ҳолат сурункали буйрак касалликлари эпидемиологиясига ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмоқда [13].

Кўп марказли эпидемиологик тадқиқотлар семиз шахсларда СБК ривожланиш хавфи нормал тана вазнига эга аҳолига нисбатан 1,5–2,2 баробар юқори эканлигини кўрсатган (Stenvinkel et al.). Айниқса, висцерал семизлик билан кечувчи беморларда нефронларга юкланиш ортиши ва гломеруляр

гиперфилтрация ҳолати тез-тез кузатилиб, бу жараёнлар СБКнинг эрта босқичларидаёқ шаклланиши мумкин [4,7].

Семизлик сурункали паст даражали яллиғланиш билан кечувчи метаболик ҳолат ҳисобланиб, висцерал ёғ тўқимасида макрофаглар инфилтрацияси ортиши билан тавсифланади (Hotamisligil). Адипоз тўқима томонидан интерлейкин-6 (IL-6), тумор некроз фактори- α (TNF- α) ва лептин каби прояллиғланиш цитокинлари ишлаб чиқарилиб, улар систем яллиғланишни қўллаб-қувватлайди [12,14].

Ушбу цитокинлар суяк илигида эритроид ҳужайралар пролиферациясини сусайтиради ҳамда эритропоз самарадорлигини камайтиради, натижада СБК фонидан анемия ривожланиши тезлашади [7].

Сўнгги йилларда гепсидин темир алмашинувининг асосий регулятори сифатида қаралмоқда [3]. IL-6 таъсирида жигарда гепсидин синтези ошади, бу эса ичакда темир сўрилишини камайтиради ва макрофаглардан темир чиқишини блоклайди [1].

Натижада, ферритин кўрсаткичи юқори ёки нормал бўлишига қарамай, гемопоз учун биологик фаол темир етишмаслиги кузатилади. Бу ҳолат “функционал темир етишмовчилиги” деб таърифланади [14]. Семизлик ва СБК биргаликда кечганда ушбу механизм анемия патогенезида етакчи ўрин тутаяди [10].

СБКда анемия ривожланишининг яна бир муҳим механизми эритропоестинга (EPO) резистентлик ҳисобланади. Яллиғланиш цитокинлари JAK/STAT сигнал йўлини ингибиция қилиб, эритроид ҳужайраларнинг EPOга жавобини пасайтиради [9].

Семиз беморларда ушбу ҳолат инсулин резистентлиги ва уремик токсинлар таъсири билан янада кучаяди, натижада эндоген EPO даражаси сақланган ёки ошган бўлса-да, гемоглобин кўрсаткичи ўсмайди [10].

Клиник амалиётда анемия ташхиси асосан гемоглобин ва ферритин кўрсаткичларига таянади. Бироқ ферритин яллиғланиш маркери ҳисобланиб, семизлик фонида темир захирасини ишончли акс эттирмайди [2]. Шу сабабли, ферритин асосида қарор қабул қилиш функционал темир етишмовчилигини яшириб қўйиши мумкин [3].

Замонавий тавсияларга кўра, семизлик фонида СБКда анемиyani баҳолашда қуйидаги кўрсаткичларни комплекс равишда таҳлил қилиш лозим: цистатин С асосида ҳисобланган БКФТ, IL-6, гепсидин, трансферрин сатурацияси ва эндоген эритропоедин [6,9].

Семизликда кузатиладиган яна бир муҳим патогенетик механизм — интратенал гипоксия ҳисобланади. Ёғ тўқимасининг ортиши, оксидатив стресс ва микросиркуляция бузилиши буйрак тўқимасида кислород етказиб беришни чеклайди [7]. Интратенал гипоксия гипоксия-индуцирланган факторлар (HIF) фаоллашувига олиб келиб, қисқа муддатда эритропоедин синтезини рағбатлантириши мумкин, аммо сурункали шароитда бу механизм самарасиз бўлиб қолади [12].

Цистатин С семизлик ва мушак массасидан кам таъсирланиши сабабли, бундай беморларда буйрак функциясини баҳолаш учун афзал ҳисобланади [6].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, семизлик фонида СБКда анемия қуйидаги фенотипларда намоён бўлади: яллиғланиш-гепсидин доминант, эритропоединга резистент ва аралаш [1, 7]. Ушбу фенотиплаш муаллиф томонидан тизимлаштирилиб, персоналлаштирилган даволаш стратегиясини танлашга хизмат қилади.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, семизлик фонида СБКда ривожланган анемия классик “темир танқислиги” моделига мос келмайди. Бу ҳолатда ферритиннинг юқори даражаси темир захирасини эмас, балки яллиғланиш фаоллигини акс эттиради.

СБК семизлик фонида ривожланган ҳолларда HIF тизимининг бузилиши эритропоэзнинг етарли компенсациясини таъминлай олмайди, натижада анемия ривожланиши тезлашади [1]. Шу тариқа, гломеруляр гиперфилтрация ва интратренал гипоксия нафақат буйрак функцияси пасайишига, балки анемия патогенезининг шаклланишига ҳам замин яратади.

Гепсидин марказий регулятор сифатида қаралиши лозим. Унинг юқори даражаси нафақат темир метаболизмини, балки ЭПО терапиясининг самарадорлигини ҳам белгилайди. Шу сабабли, фақат гемоглобин асосида қарор қабул қилиш кечиккан ва кам самарали ёндашув ҳисобланади.

Патогенетик асосланган ташхис индивидуал даволаш стратегиясини шакллантириш, ЭПО ва темир терапиясини оптималлаштириш ҳамда юрак–буйрак асоратларини камайтиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Babitt, Jodie L., and Herbert Y. Lin. “Mechanisms of Anemia in CKD.” *Nature Reviews Nephrology*, vol. 8, no. 11, 2012, pp. 623–635.
2. Cullis, James O. “Diagnosis and Management of Iron Deficiency.” *British Journal of Haematology*, vol. 154, no. 6, 2011, pp. 788–800.
3. Ganz, Tomas, and Elizabeta Nemeth. “Hepcidin and Iron Homeostasis.” *Blood*, vol. 126, no. 2, 2015, pp. 138–145.
4. Hall, John E., et al. “Obesity, Hypertension, and Chronic Kidney Disease.” *International Journal of Nephrology and Renovascular Disease*, vol. 7, 2014, pp. 75–88.
5. Hotamisligil, Gökhan S. “Inflammation and Metabolic Disorders.” *Nature*, vol. 444, 2006, pp. 860–867.
6. Inker, Lesley A., et al. “Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C.” *New England Journal of Medicine*, vol. 367, no. 1, 2012, pp. 20–29.

7. Kalantar-Zadeh, Kamyar, et al. “Inflammation and Anemia in Chronic Kidney Disease.” *American Journal of Kidney Diseases*, vol. 77, no. 3, 2021, pp. 478–490.
8. Kovesdy, Csaba P., et al. “Obesity and Kidney Disease: Hidden Consequences.” *American Journal of Nephrology*, vol. 45, no. 3, 2017, pp. 283–291.
9. KDIGO. *Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease*. Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2024.
10. Locatelli, Francesco, et al. “Anemia Management in Patients with Chronic Kidney Disease.” *Kidney International*, vol. 91, no. 1, 2017, pp. 103–114.
11. Stenvinkel, Peter, et al. “Obesity and Chronic Kidney Disease.” *Kidney International*, vol. 93, no. 4, 2018, pp. 730–740.
12. Tsuboi, Noriko, et al. “Glomerular Hyperfiltration and Obesity-Related Kidney Disease.” *Kidney International*, vol. 92, no. 2, 2017, pp. 360–369.
13. World Health Organization. *Obesity and Overweight*. WHO, 2023.
14. Weiss, Günter, and Lawrence T. Goodnough. “Anemia of Chronic Disease.” *New England Journal of Medicine*, vol. 352, no. 10, 2015, pp. 1011–1023.
15. Wish, Jay B. “Assessing Iron Status: Beyond Serum Ferritin.” *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, vol. 1, suppl. 1, 2016, pp. S4–S8.